

Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України»

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет соціології і права

Навчально-науковий центр інформаційного права
та правових питань інформаційних технологій

СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВ, 25 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

Київ-Одеса
2022

УДК 34:004(477)

С 69

Рекомендовано до друку

*Вченою радою Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»
протокол № 12 від 27 грудня 2022 р.*

С 69 Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. – Київ-Одеса, 2022. – 108 с.

ISBN 978-966-928-856-1

У збірнику висвітлено матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» щодо оцінки сучасного стану та розвитку складових правового забезпечення соціальної трансформації внаслідок використання цифрових технологій, проблемних питань правового забезпечення у сфері соціальних комунікацій в умовах цифрової трансформації. Визначено особливості правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства та проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій.

Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених в галузі права, студентів, аспірантів та науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб.

Матеріали подано у авторській редакції.

УДК 34:004(477)

ISBN 978-966-928-856-1

- © Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2022
- © Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, 2022
- © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022
- © Колектив авторів, 2022

ЗМІСТ

Харитонов О. І., Харитонов Є. О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНО-ПОНЯТТЯ «ІНТЕРАКТИВНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»	5
Баранов О. А. ПЕРШОПРИЧИНА ДЕГРАДАЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ	8
Фурашев В. М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	12
Бевз С. І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ РЕЄСТРІВ	19
Радзівська О. Г. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКА ОСОБИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ І ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	22
Валевський О. Л. АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ	25
Дубняк М. В. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ	29
Касперський І. П. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	33
Величко М. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ	37
Єфіменко А. Г. «ПРИВАТНЕ ПРАВОСУДДЯ» У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ В РАМКАХ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД	41
Литвинова Л. А. КОНЦЕПЦІЯ ДИРЕКТИВИ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА НА ЄДИНОМУ ЦИФРОВОМУ РИНКУ ЩОДО УСТАНОВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЄС	45

Список використаних джерел:

1. МКІП розповіло про діджиталізацію національної спадщини та цифрові культурні проєкти під час війни // URL: <https://detector.media/infospace/article/200142/2022-06-15-mkip-rozpozivilo-pro-didzhytalizatsiyu-natsionalnoi-spadshchyny-ta-tsyfrovi-kulturni-proiekty-pid-chas-viyny/>
2. Бруй О. Відставання на 20 років: цифрова трансформація бібліотек та реальні можливості змін URL:// <https://chytomo.com/vidstavannia-na-20-rokiv-tsyfrova-transformatsiia-bibliotek-ta-realni-mozhlyvosti-zmin/>
3. Зруйнована культурна спадщина України // URL: <https://culturecrimes.mkip.gov.ua>
4. МКІП та ЮНЕСКО продовжують співпрацю для захисту культурної спадщини України // <https://mkip.gov.ua/news/7382.html>
5. Methodology: How the 2022 Best Countries Were Ranked. Cultural Influence URL: <https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/influence>

Дубняк М. В.

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» с.н.с. наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права, Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права» НАПрН України ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7281-6568>

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

Збільшення обсягу товарів і послуг, які учасники цифрової економіки здійснюють з використанням мережі Інтернет, обумовлює збільшення обсягу обробки даних, необхідних як для доставки замовлення сторонами угоди, так і виконання податкових зобов'язань.

Розвиток та поширення технологій надання електронних послуг створило для компаній умови, за яких реалізація власного продукту здійснюється незалежно від фізичної присутності компанії на території України.

Надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ). Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків [1].

Для удосконалення порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам, врегульовано питання визначення місцезнаходження постачання електронних послуг у Податковому кодексі України, який було доповнено статтею 186.3-1 (*положення статті набрали чинності 03.06.2021, законопроект № 4184 від 02.10.2020*). Ця стаття встановлює, що місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг і встановлює перелік відомостей, які можуть враховуватись для визначення місцезнаходження. Зокрема, це:

- інформація про країну встановлення лінії фіксованого зв'язку — провайдера комунікацій, послугами якого користувався одержувач у процесі отримання послуги;
- мобільний код країни SIM-карти, яка використовується під час отримання послуги;
- країна, де розміщуються інші засоби зв'язку, які використані для отримання послуги;
- місцезнаходження пристрою за IP-адресою, що використовувалося отримувачем електронної послуги;
- платіжна адреса фізичної особи – отримувача послуг;
- банківські реквізити, зокрема місце ведення банківського рахунка, використаного для розрахунку за електронні послуги;
- інша комерційно важлива інформація [2].

Але чи відносяться дані про “мобільний код країни SIM-карти” та “IP-адреса пристрою” до персональних даних, що потребують правового захисту, чи обізнаності суб'єкта даних про мету їх збору та обробки? Законодавство України про захист персональних даних давно потребує системного доопрацювання, удосконалення та впровадження європейських стандартів захисту даних. Чинним законодавством не врегульовано питання про обробку персональних даних, отриманих у процесі використання мережі Інтернет та засобів зв'язку.

Комітетами Верховної Ради України напрацьовано декілька законопроектів щодо удосконалення законодавства про захист персональних даних. У цілях нашого дослідження, зупинимось на останньому проекті.

Відповідно до проекту Закону України “Про захист персональних даних” № 8153 від 25.10.2022 “Персональні дані (*далі ПД*) - це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано або може бути ідентифіковано”. В даному законопроекті пропонується стаття 17 такого змісту: “Використання технологій відстеження дій суб’єктів персональних даних у електронних комунікаціях та сервісах”. Цією статтею, зокрема, буде встановлено заборону відстеження дій суб’єктів персональних даних за допомогою програмного забезпечення, мобільних чи інших застосунків, веб-сайтів, інших технологій електронних комунікацій та сервісів, а також за допомогою пристроїв, які належать чи використовуються суб’єктом персональних даних. Обробка таких даних дозволяється при дотриманні принципів обробки ПД. Зокрема, надання згоди суб’єктом ПД на таку обробку, обробка необхідна для забезпечення функціонування програмного забезпечення, для надання послуги, чи забезпечення безпеки обробки ПД. Контролери і оператори, які здійснюють таку обробку повинні забезпечити, щоб кожний суб’єкт, чії дані будуть оброблятися, ознайомився з повідомленням про таку обробку до її початку.

Крім того, у разі прийняття законопроекту № 8153, Закон України «Про електронні комунікації» пропонують доповнити статтею 31-2 «Таємниця приватного спілкування», яка передбачає наступне. Спілкуванням є передавання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою електронних комунікацій будь-якого типу. Таємниця приватного спілкування охоплює, зокрема: 1) зміст спілкування; 2) дані трафіку; 3) дані про місцезнаходження споживача електронних комунікаційних послуг, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються при наданні електронних комунікаційних послуг, в тому числі, щодо розташування термінального обладнання; 4) факти та обставини, за яких мало місце припинення або невстановлення з’єднання. Постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг та інші особи, залучені у процес діяльності засобів електронних комунікацій будь-якого типу, передачу інформації системами електронних комунікацій, повинні зберігати таємницю приватного спілкування після закінчення їх діяльності, на яку поширювалося зобов’язання збереження таємниці [3].

Висновки. Законопроектом № 8153 встановлюється правовий режим захисту даних, які можуть збиратись у зв’язку із особливостями технічного використання мережі Інтернет та засобів зв’язку, саме через те, що комбінації цих даних у процесі обробки можуть забезпечити ідентифікацію фізичної особи. Наразі в процесі обробки жоден суб’єкт персо-

нальних даних не володіє інформацією, про вже зібрані дані про нього, які у поєднанні можуть спричинити ідентифікацію особи. Таким чином, дані про IP-адресу пристрою відносяться до персональних даних, та даних, які підпадатимуть під редакцію п.3. ч.2 нової статті 31-2 «Таємниця приватного спілкування» законопроекту № 8153. Обробка цих даних вимагає дотримання принципів і підстав обробки персональних даних контролером/оператором.

Під час прийняття законопроекту № 4184 від 02.10.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України... про удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» не було запропоновано відповідних змін для чинного законодавства про захист персональних даних, чи Закону України «Про електронну комерцію» який би встановлював обов'язок для суб'єктів електронної комерції повідомляти споживача послуг, про те, що дані про IP-адресу, платіжну адресу, реквізити банківського рахунку, та інші комерційні дані, збираються та обробляються не лише з метою надання послуг електронної комерції, а і з метою визначення місця надання електронних послуг для виконання вимог податкового законодавства.

На нашу думку, у згоді на обробку ПД має чітко зазначитись мета і всі цілі обробки ПД, для того, щоб суб'єкт ПД міг розуміти та оцінити масштаби збору даних про нього і сфери їх використання. При цьому визначення загальної мети обробки, наприклад: «для виконання умов чинного законодавства» без зазначення переліку даних, які можуть бути використані в різних цілях обробки не відповідає сучасним принципам та стандартам у сфері захисту персональних даних.

Список використаних джерел:

1. Пояснювальна записка до законопроекту № 4184 від 02.10.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=4184&conv=9>

2. Податковий кодекс України № 2755-VI, редакція від 28.10.2022. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

3. Проект Закону України “Про захист персональних даних” № 8153 від 25.10.2022.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

МАТЕРІАЛИ
ПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВ, 25 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

*Науковий керівник конференції
О. А. Баранов*

*Упорядники:
В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк*

Підписано до друку 29.12.2022.
Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 6,28.
Наклад 100 прим. Зам. № 2212-13.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net
www.feniksbooks.com

Виготовлювач ТОВ «7БЦ»
03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 84
e-mail: 7bc@ukr.net, тел: (044) 592-00-80
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №5329 від 11.04.2017